

SHAXSNI OZIGA BOLGAN ISHONCHINI OSHIRISH VA ORZU MAQSADLARINI TOGRI QOYISHNI O'RGATISH

Atamuratova Surayyo Mammadjonovna

Xorazm viloyati Xonqa tumani

maktabgacha va maktab ta,limi bo'limiga qarashli 41-IDUM ning psixologi

***Annotatsiya:** Maqolada insonning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishning ahamiyati va bu borada qanday usullardan foydalanish kerakligi haqida fikr yuritiladi. Zero, insonning shaxsiy hayotida va kasbiy faoliyatida ham o'ziga ishonch tuyg'usi muvaffaqiyatga erishishning muhim omili sanaladi. Insonning o'ziga nisbatan ishonchi qanchalik yuqori bo'lsa uning hayotdagi o'rni ham shu darajada yuksak bo'ladi.*

***Kalit so'zlar:** o'ziga ishonch, muvaffaqiyat, shaxsiy xususiyatlar, iroda, qat'iylik, maqsad, kelajak.*

O'ziga ishonch – bu inson xarakteridagi juda foydali xususiyat bo'lib, u muvaffaqiyatga erishish uchun yordam beradi. Agar u etarli bo'lmasa, nima qilish kerak? Inson o'ziga bo'lgan ishonchni rivojlantirishi va unga erishish mumkin. Buni amalga oshirishda quyida keltirilgan maslahatlarimiz yordam berishi mumkin. O'ziga ishongan kishi deyarli darhol ko'zga tashlanadi. Bunday shaxsning asosiy xususiyatlari quyidagilar: Hissiyotli. Ha, bu odam g'azablanadi, g'amgin bo'ladi va hatto yig'laydi, kuladi, u uchun bu juda oddiy hol bo'lib, histuyg'ularini ko'rsatishdan qo'rqmaydi. O'z-o'zini nazorat qilish. Bu xususiyat bir qarashda mos kelmaydigandek tuyuladi. Lekin kimdir tuyg'ularini ranjitsa yoki

tinchligini buzsa, kuchli shaxsiyatga ega.

inson o'z vaqtida o'zini qo'lga oladi va teran aql bilan o'ylashni boshlaydi. Javobgarlik. Agar kishi javobgarlikni o'z bo'yniga olishga tayyor bo'lsa, demak u vazifani uddalay olishiga va kutilgan natijaga erishishiga ishonadi. Qat'iylik. Kuchli shaxsiyat egasi vaziyatni yaxshilanishi yoki taqdirning kutilmagan sovg'asini kutib o'tirmaydi, u birinchi qadamni tashlaydi, hammasini o'z qo'lga oladi va kamida o'zi xohlagan narsasini olishga harakat qiladi. Shaxsiy hayotiy holati. Ishonchli odam nimani xohlashini va unga erishish uchun o'zining tayyor ekanligini aniq biladi. U boshqa odamlarning fikriga qiziqishi mumkin, lekin u o'z fikriga ega, uni himoya qiladi va buni u qat'iylik bilan bajaradi.

Yaratuvchanlik qobiliyati. Agar nimadir noto'g'ri ketsa, o'ziga ishonmagan shaxs chekinadi, kuchli shaxs esa sharoitga qarab xatti-harakatni boshlaydi, tajriba qiladi va bundan o'z malakasini oshirish uchun foydalanadi. Aniq maqsadli, oldinga harakatlanish. Kuchli shaxsiyat egasi nimaga qodirligini va nimaga intilayotganligini biladi, shuning uchun u maqsad sari harakat qiladi va joyida o'tirmaydi. Bunday kishini omadsizlik qo'rqitmaydi, u o'z xatolarini va muvaffaqiyatsizliklarini bebaho tajriba sifatida qabul qiladi, o'z navbatida kelajakdagi muvaffaqiyatga erishishi uchun undan foydalanadi. Kuchli yetakchilik. Ishonchli odamlar itoat qila olishni bilishadi, lekin har doim mustaqil harakat qilishga intiladi. Agar hammasini o'z qo'lga olish kerak bo'lsa yoki tashkilotchilik bilan shug'ullanish kerak bo'lsa yoki jarayonni nazorat qilish kerak bo'lsa, u buni muvaffaqiyatli va qoniqish bilan amalga oshiradi. Qobiliyatli. Kuchli shaxs ko'plab sohalarda o'z kuchini ishlatishga urinadi, yangi qobiliyat va ko'nikmalarni egallashga urinadi, o'zini nimaga qodirligini biladi. O'z-o'zini ta'minlash. O'ziga

keyin bir muncha muhimiga o‘ting, undan so‘ng buyuk orzular sari intiling. Shunday qilib Siz juda ham ko‘piga munosib ekanligingizni tushunib etasiz.

3. O‘z fikringizni ifodalashga urining va o‘z fikringizda turishga rioya qiling. Kimnidir do‘stlik uchun yoki qo‘rqaningiz uchun qo‘llab-quvvatlamang, balki har qanday holatda o‘z nuqtai nazaringiz to‘g‘riligini asoslashga va uni himoya qilishni o‘rganing.

4. Ishonch bilan gapirishni o‘rganing. Bu juda ham muhim, chunki baland ovozda, ishonchli va hissiyotli aytilgan fikr, boshqalarga qiziqarli va ularning e‘tiborini ko‘proq tortadi, bir xildagi va titroq ovoz bilan aytilgan fikrga nisbatan.

5. Har doim o‘zingizga g‘amxo‘rlik qiling. Agar Siz jozibador ko‘rinishga intilsangiz, bu Sizni avtomatik ravishda yanada o‘ziga ishongan shaxsga aylantiradi.

6. Ijobiy tarzda fikrlashga harakat qiling. Agar Siz nimagadir erisha olmasligingizga ishonsangiz ham, hammasi yaxshi bo‘lishiga o‘zingizni ishontiring, tushkunlikka tushmang, o‘z xatolaringizdan xulosa qiling, harakat qiling va faqat oldinga.

7. Siz o‘zingizning kuchli tomonlaringizni bilishingiz, uni mohirona ishlatishingiz va undan manfaatli foydalanishingiz kerak.

8. Agar Siz haqingizda kimdir hech narsani uddalay olmaydi desa, unga quloq solmang. Oxir oqibat, “urinish – qiynalish emas”.

9. O‘zingizga shubha qilmang. Albatta, hayotda shubha uchun joy bor, lekin uni mavjud vaziyatni o‘zgartirish uchun sabab deb qabul qilishni o‘rganish kerak, keyingi harakatlardan voz kechish uchun deb emas.

10. Har bir narsani mukammal qilishga harakat qilmang. Albatta, harakat

3. Khakimov, S. R., & Sharopov, B. K. (2023). Educational Quality Improvement Events Based on Exhibition Materials in Practical Training Lessons. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*, 1(2), 5-10.
4. Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 11(1), 71-79.
5. Шаропов, Б. Х., Хакимов, С. Р., & Рахимова, С. (2021). Оптимизация режимов гелиотеплохимической обработки золоцементных композиций. *Матрица научного познания*, (12-1), 115-123.
6. Ювмитов, А. С., & Хакимов, С. Р. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 10(2), 14.
7. Hakimov, S., & Dadaxanov, F. (2022). STATE OF HEAT CONDUCTIVITY OF WALLS OF RESIDENTIAL BUILDINGS. *Science and innovation*, 1(C7), 223-226.
8. Yuldashev, S., & Hakimov, S. (2022). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН ТЕБРАНИШЛАР ҲАҚИДА. *Science and innovation*, 1(A5), 376-379
9. ХАКИМОВ, С. (2022). АКТИВ ВА ПАССИВ СЕЙСМИК УСУЛЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 30-36.
10. Khamidov, A. I., & Khakimov, S. (2023). Study of the Properties of Concrete Based on Non-Fired Alkaline Binders. *European Journal of Geography, Regional Planning and Development*, 1(1), 33-39.
11. Khamidov, A., & Khakimov, S. (2023). MOISTURE LOSS FROM FRESHLY LAID CONCRETE DEPENDING ON THE TEMPERATURE AND HUMIDITY OF THE ENVIRONMENT. *Science and innovation*, 2(A4), 274-279.

